
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-098.24 – 002.5 – 078. +73

DOI 10.5281/zenodo.10020942

СЕРОДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА И МИКОБАКТЕРИОЗОВ НА АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫХ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛАХ В НЕПРЯМОМ ДВУСАЙТОВОМ ИФА

SERODIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS AND MYCOBACTERIOSES BY ANTIMYCOBACTERIAL MONOCLONAL ANTIBODIES IN INDIRECT SANDWICH ELISA

АВДИЕНКО ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ,

*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза".*

БАБАЯН СУРЕН СУРЕНОВИЧ,

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза".*

ЗАЙЦЕВА АННА СЕРГЕЕВНА,

*кандидат медицинских наук, заведующая отделением,
ФГБНУ "Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза".*

AVDIENKO VADIM GRIGORIEVICH,

*Doctor of medicine, senior staff scientist,
Moscow Central TB Reseach Institute.*

BABAYAN SUREN SURENOVICH,

*Doctor of philosophy senior staff scientist,
Moscow Central TB Reseach Institute.*

ZAITCEVA ANNA SERGEEVNA,

*Doctor of medicine, head of the department,
Moscow Central TB Reseach Institute.*

Представлен метод непрямого двусайтового иммуноферментного анализа, основанного на антимикобактериальных моноклональных антителах и на «грязном» комплексном микобактериальном антигене. Учёт неспецифического связывания «естественных» антител сывороток позволил значительно увеличить диагностическую специфичность и чувствительность при исследовании туберкулёза лёгких (72,10% и 70,70% для анти-CFP10 2F9 МАТ) и микобактериозов (88,89% и 52,63% для анти-М. avium МАТ 3E12 и 70,73% и 53,66% для анти-М. kansasii МАТ 3E11). Как и все остальные современные серодиагностические тесты этот метод может служить дополнительным исследованием к молекулярно-биологическим и бактериологическим подтверждающим методам диагностики туберкулёза и микобактериозов.

A method of indirect enzyme-linked immunoassay sandwich based on antimycobacterial monoclonal antibodies and a "dirty" complex mycobacterial antigen is presented. Taking into account the nonspecific binding of "natural" serum antibodies can significantly increase diagnostic specificity and sensitivity in the study for pulmonary tuberculosis (72.10% and 70.70% for anti-CFP10 2F9 mAb) and for mycobacterioses (88.89% and 52.63% for anti-M. avium mAb 3E12 and 70.73% and 53.66% for anti-M. kansasii mAb 3E11). As all other modern serodiagnostic tests, this method can serve as an additional study to the molecular and bacteriological suggesting methods for the diagnosis of tuberculosis and mycobacterioses.

Ключевые слова: туберкулёз лёгких, микобактериоз, антимиkobактериальные моноклональные антитела, непрямой двусайтовый иммуноферментный анализ.

Key words: pulmonary tuberculosis, mycobacteriosis, antimycobacterial monoclonal antibodies, indirect sandwich enzyme linked immunoassay.

Актуальность рассматриваемой проблемы определяется необходимостью создания быстрых и простых методов детекции микобактериальных заболеваний. Несмотря на прогресс молекулярно-генетических методов исследования диагностика туберкулёза и микобактериальных инфекций по-прежнему требует недорогих методов диагностики. Такие методы описаны давно, например, иммуноферментный анализ (ИФА). Существует огромное количество работ, в которых описана диагностика в непрямом ИФА: как на нативных антигенах, так и на искусственных рекомбинантных белках. В этой связи интересна работа 2018 года Sen Wang с соавторами, оценившими известные коммерчески доступные наборы. Anda Biologicals на туберкулез IgG (Anda-TB (Anda Biologicals, Страсбург, Франция)) самый старый набор, который был создан в 1990 году, использует антиген A60, комплексный агрегат антигенов молекулярной массой 1500 кДа, который выделяют из *Mycobacterium bovis* BCG. Диагностические показатели этого теста для группы больных с активным лёгочным туберкулёзом достигает чувствительности 77,9% и специфичности 78,6%. Набор Pathozyme-Myco IgG (Myco G) (Omega Diagnostics Limited (Alloa, Шотландия)) в котором используется нативный антиген липоарабиноманнан (LAM) – липогликан – основной компонент клеточной стенки *M. tuberculosis*. Этот набор показывает чувствительность 50%, а специфичность 93,9%. В ещё одном тесте Pathozyme Tuberculosis Complex Plus (TB Complex) (Omega Diagnostics Limited (Alloa, Шотландия)) используются рекомбинантные белки 38 кДа (Rv0934) и 16 кДа (Rv2031c), диагностические значения достигают 51,9% и 92,9%, соответственно. И последний тест IBL (IBL-Hamburg, Гамбург, Германия), основанный на рекомбинантных белках 18, 36 и 40 кДа, показывает 76% чувствительности и 57,1% специфичности [23]. Как видно из приведённых цифр, ни один из тестов не удовлетворяет критериям подтверждающего теста. Если при этом заметить, что в 2011 году. Если учесть, что в 2011 году всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не использовать иммуноферментные серодиагностические тесты для диагностики легочного и внелегочного туберкулеза, то серодиагностика по антителам сыворотки больных туберкулёзом может показаться совсем безнадёжной [15]. Тем не менее ВОЗ по-прежнему предлагает совершенствовать исследования по серологической диагностике туберкулеза, поскольку в регионах с высоким уровнем заболевания туберкулёза и ограниченными ресурсами это может дать много преимуществ в виде экспресс-тестов при оказании медицинской помощи в удалённых регионах, которые в настоящее время отсутствуют в системе диагностики туберкулеза [11].

И эти исследования активно проводятся. Так, согласно результатам Jie Li, были отобраны наилучшие комбинации из 4 рекомбинантных белков (Rv1860, Rv3881c, Rv2031c и Rv3803c), позволяющие различать активный и латентный туберкулез лёгких при чувствительности 93,3% и специфичности 97,7%, а со здоровыми донорами – чувствительность 86% и специфичность 97,6% [13]. Изучение 201 образца сыворотки больных активным туберкулё-

зом в иммуноферментном анализе на химерной конструкции Rv3874-Rv3875 были в два раза больше по чувствительности (59,7%), чем индивидуальная чувствительность рекомбинантных белков Rv3874 (28,4%) и Rv3875 (24,9%). Кроме того, конструкция была немного более чувствительной (60,4%) для мужчин, чем для женщин (58,8%). [14]. Исследование иммунодоминантных эпитопов на трёх пептидах (ТКТμ, ТКТ1 и ТКТ3) транскетотазы *Mycobacterium tuberculosis* (ТКТ) в непрямом пептидном ИФА на 292 сыворотках пациентов с активным туберкулезом, латентным туберкулезом, саркоидозом и здоровой контрольной группой показало, что специфические IgG против ТКТ3 и ТКТμ обладают наибольшей чувствительностью (0,845 и 0,817), специфичностью (0,95, 1) и точностью (положительное прогностическое значение (PPV) - 0,968 и 1), позволяют различать пациентов с активным туберкулезом от других заболеваний и даже от латентного туберкулеза [21]. Рекомбинантный белок МТВ39А, который является членом уникального семейства белков РЕ/РЕ *Mycobacterium tuberculosis* был использован в конкурентном ИФА с поликлональной кроличьей сывороткой против МТВ39А на 36-ти сыворотках больных лёгочным туберкулезом и 26 здоровых доноров. Были получены диагностические значения чувствительности 97,2% и специфичности 76,1%, достаточные для проведения диагностики [22]. Особый интерес представляют исследования проводившиеся на так называемых «слитых» белковых антигенах. Антигены EspC, CFP7 и PPE57 *M. tuberculosis* были отобраны для конструирования слитых молекул после прогнозирования эпитопов В-клеток с использованием инструментов *in silico*. Слитые белки EspC-CFP7, HspX-EspC-CFP7 и HspX-EspC-CFP7-PPE57 экспрессировались в *E.coli* (BL21). Серодиагностический потенциал отдельных антигенов и их слияний был проанализирован путем скрининга 230 образцов плазмы больных туберкулезом. Чувствительность к отдельным антигенам HspX, EspC, CFP7, PPE57 составила 30%, 31%, 22% и 35% соответственно. Слитый белок EspC-CFP7 показал чувствительность 43%. Связывание антигена HspX с N-концом слитой молекулы EspC-CFP7 повышало чувствительность до 58%, в то время как присоединение антигена PPE57 к C-концу HspX-EspC-CFP7 повышало чувствительность до 69%. Слитый белок HspX-EspC-CFP7-PPE57, по-видимому, является многообещающей молекулой для использования при разработке слияний с более высокой чувствительностью [4]. Использование слитых рекомбинантных белков МРВ70, МРВ83, ESAT6 и CFP10 в универсальном непрямом ИФА для серологического выявления туберкулеза у нескольких живых хозяев показал для 24 больных лёгочным туберкулезом и 233 здоровых доноров 94,85% (при 95% доказательном интервале: чувствительность – 91,22%, специфичность – 97,03%) [20]. «Слитые» белки в комбинации 38KD-MPT32-MPT64, CFP10-Mtb81-EspC и LAM обеспечивают взаимодополняемость в непрямом ИФА при выявлении IgG в сыворотке крови больных туберкулезом с относительно высокой чувствительностью (74,0%) и специфичностью (88,2%) [24].

Одним из аспектов увеличения специфичности диагностики является использование специфических противотуберкулезных моноклональных антител. Эффективность бактериоскопической идентификации можно повысить, применяя противотуберкулезные моноклональные антитела (МАТ) против МРТ64. Стандартным окрашиванием в микробиологических лабораториях выявляется только 20-40% больных туберкулезом, в то время как с МАТ удается выявить до 83% случаев туберкулеза [10]. То, что микобактериальный белок МРТ64 присутствует только в микобактериях *M. tuberculosis* complex, позволяет использовать МАТ против МРТ64 в тестах, которые позволяют быстро идентифицировать рост микобактерий *M. tuberculosis* complex в жидкой среде при посеве материала от больных туберкулезом [6]. МАТ против 4-х рекомбинантных белков в ИФА анализе с этими белками позволили получить хорошие диагностические результаты: для Rv2145c – чувствительность составила 97,9%, специфичность составила 100%, Rv1437 – 92,7% и 87,5%, Rv1827 – 97,1% и 93,6%, Rv2970c – 98,6% и 98,2%, соответственно [9]. Три специфичных МАТ против слитого белка

Ag85B-Hsp16.3 были использованы в непрямом сэндвич-ИФА в ингибции 22 сывороток больных туберкулёзом поликлональной сыворотки кролика против Ag85B-Hsp16.3. Чувствительность составила 57.1% (8 of 14) специфичность 100% [25]. Метод непрямого ИФА с использованием МАТ против Ag85 показал 82% чувствительности (95% доверительный интервал от 67 до 93%) и 86% специфичности (95% доверительный интервал от 57 до 98%) для диагностики туберкулеза, тогда как ИФА с Ag 85 чувствительность составила 96% (23/24) и специфичность 79% (82/104) соответственно, в то время как положительный результат для пациентов в нетуберкулезной группе составил 14% (10/69) [12]

Серодиагностические тесты удобны и быстры для выявления многих инфекций. Однако, все они имеют серьезное ограничение, связанное с наличием в организме «естественных» (natural) перекрёстных антител [7]. Эти антитела присутствуют в сыворотке человека и животных и направлены как против собственных антигенов организма, так и против вирусов, бактерий и паразитов [5]. Естественные антитела являются нормальными компонентами физиологического состояния и присутствуют в организме без предварительной иммунизации. Эти антитела бывают IgG, IgM и IgA классов, и выявляются как часть естественного иммунитета [8; 16; 18]. Они обладают низкой аффинностью к потенциально патогенным организмам, и способны связываться с собственными антигенами (естественные аутоантитела). Происхождение, репертуар и функция естественных антител все еще активно изучается, хотя и разработано несколько гипотез [17]. Естественные антитела сильно искажают диагностические показатели, если учесть их, то можно теоретически увеличить диагностическую эффективность метода.

Целью этого исследования было оценить диагностические возможности непрямого двусайтового ИФА с МАТ против туберкулёзных и нетуберкулёзных микобактерий с учётом связывания неспецифических «естественных» антител сыворотки в исследовании сывороток больных туберкулёзом и нетуберкулёзных микобактериальных заболеваний.

Материалы и методы.

Сыворотки 42-х больных туберкулёзом легких (22 – инфильтративный туберкулёз, 10 – фиброзно-кавернозный туберкулёз, 4 – диссеминированный туберкулёз, 4 – туберкулома, 1 – очаговый туберкулёз, 1 – туберкулёз внутригрудных лимфоузлов), 42-х микобактериозами (19 – *M. avium*, 12 – *M. intracellulare*, 10 – *M. kansasii* и 1 – *M. abscessus*) и 42-х здоровых доноров – со станции переливания крови. Все пациенты до включения в исследования подписывали бланк добровольного информированного согласия. Исследование было одобрено ЛЭК ФГБНУ «ЦНИИТ». Биоматериал всех пациентов исследовали методом ВАСТЕС MGIT 960 (BD, США). Образцы, давшие положительный результат, окрашивали методом Циль-Нильсена и проводили микроскопию для выявления кислотоустойчивых бактерий и далее исследовали методом ПЦР для подтверждения выявления туберкулёза или микобактериоза. У каждого пациента, брали 5 мл цельной венозной крови и для исследования выделяли сыворотку.

Микобактериальные антигены получали на базе ФГБНУ ЦНИИТ. В экспериментах применяли лабораторный штамм *M. tuberculosis* H37Rv, *M. avium* и *M. kansasii* и других нетуберкулёзных микобактерий из коллекции ФГБНУ «ЦНИИ туберкулёза», Москва. Микобактерии выращивали в синтетической среде Сотона в течение 28 дней при 37°C. 3-хкратно отмывали в забуференном фосфатами (PBS), ресуспендировали в небольшом объеме PBS, при необходимости в суспензиях определяли концентрацию белка. Культуральные фильтраты стерилизовали через 0,2 мкм фильтр и концентрировали методом ультрафильтрации. Ультразвуковые дезинтеграторы (УЗД) готовили из бактериальной массы на ультразвуковом дезинтеграторе MSE при 300Вт в течение 30 минут при интенсивном охлаждении.

Для создания моноклональных антител использовали стандартные методики слияния (гибридизации) иммунных клеток подколенных лимфоузлов с НАТ-чувствительной миело-

мой SP2/0, метод лимитирующих разведений и скрининга в ИФА на антигенах микобактерий. Гибридомы выращивали в 96-ти луночных планшетах в 5% CO₂ в CO₂-инкубаторе (Quee, США) в культуральных средах, содержащих НАТ и НТ, а визуализацию роста проводили с помощью инвертированного микроскопа (Olympus, Япония). Накопление МАТ проводили *in vitro* в виде супернатантов гибридом в 25 и 75 см² культуральных флаконах в среде, содержащей 10% фетальную сыворотку, истощенную на сорбентах с белком А и G.

Иммуносорбентная аффинная хроматография. Для эффективной очистки моноклональных антител применяли иммуноаффинную хроматографию на сефарозе, ковалентно связанной с белками А, G или L в FPLC. Супернатанты гибридом или фетальной сыворотки пассивировали через колонки с соответствующим сорбентом. Для получения максимально очищенных иммуноглобулинов моноклональных антител, на сорбентах с белками А и G предварительно очищали от IgG сыворотку плода коровы и в дальнейшем гибридомы выращивали на среде, приготовленной на этой очищенной фетальной сыворотке. Колонки замывали забуференным фосфатами физраствором (PBS) под контролем оптической плотности раствора на УФ-ячейке при 280нм до минимальных значений. Элюцию специфически связавшихся антител проводили хаотропным агентом – 0,3М глицином (pH3,0). Процедуру повторяли после регенерации сорбента PBS. В собранных фракциях иммуноглобулинов доводили pH до физиологических значений и диализовали против PBS в течение ночи при 4°C.

Спектр микобактериальных антигенов, распознаваемых моноклональными антителами (МАТ) исследовали методом иммуноблоттинга (Western blotting). Иммуноблоттинг с МАТ проводили согласно стандартной методике Western blot с микобактериальными антигенами, расфракционированными в диск-электрофорезе в 13% полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия при редуцирующих условиях перенося белки на PVDF-мембрану (BioRad, США). Молекулярную массу, распознанных антителами антигенов рассчитывали относительно окрашенных белков – маркеров с известной молекулярной массой (Bio-Rad, США).

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводили в нескольких вариантах. Для скрининга и оценки специфичности моноклональных антител использовали непрямой твердофазный ИФА на планшетах, покрытых микобактериальными антигенами, в качестве вторых антител применяли антимишинный иммунопероксидазный конъюгат. Цветную реакцию получали с помощью тетраметилбензидина (ТМБ) в цитратно-ацетатном буфере (pH5,2) и считывали при 450 нм на спектрофотометре с вертикальным лучом. Ещё одну разновидность ИФА – непрямой двусайтовый иммуноферментный анализ применяли для выявления антител сыворотки человека против антигенов, распознаваемых МАТ. На планшеты с высоким связыванием (Corning, США) наносили аффинноочищенные иммуноглобулины МАТ. После инкубации в течение ночи и блокировки 1% раствором гидролизата желатина в PBS-Tween 20 (PBST) и трехкратной отмывки PBST, на аффинную подложку наносили культуральный фильтрат 100мкг/мл *M. tuberculosis* H37Rv или *M. avium* или *M. kansasii* в PBST или только PBST для контроля неспецифического связывания сыворотки больных с аффинной подложкой. После инкубации в течение 2 часов при 37°C, планшеты тщательно отмывали и на лунки с адсорбированным МАТ антигеном и контролем МАТ без антигена (в дубликатах) наносили сыворотки людей в разведении 1:100 в PBST, а также калибровочные пробы с известной концентрацией антимиkobактериальных IgG человека. После получасовой инкубации и отмывки в планшеты добавляли иммунопероксидазный конъюгат МАТ F5 против IgG человека и инкубировали полчаса при 37°C [1]. После трехкратной отмывки иммуноферментную реакцию «проявляли». Для этого в 50мМ цитратно-ацетатном буфере (pH5,2) с 0,035% ТМБ и 0,01% H₂O₂, инкубировали 15 мин при комнатной температуре, реакцию останавливали 1М H₂SO₄ и измеряли OD при 450нм. Концентрацию связавшихся иммуноглобулинов рассчитывали по калибровочной кривой со стандартами противотуберкулезных антител человека с

индивидуальным учетом неспецифического связывания каждой сыворотки в контрольных лунках с аффинной подложкой без антигена.

Статистический анализ. Обработку данных проводили в пакете статистического анализа Microsoft Excel стандартными методами оценки вариационных показателей, дающих достоверные различия средних значений между группами по критерию Стьюдента и наличие ассоциаций в изучаемых выборках проводили корреляционным анализом по Спирмену. Диагностические показатели рассчитывали по следующим определениям [19]:

- **Диагностическая эффективность** – процент положительных реакций у больных туберкулезом при концентрации, которой соответствовал равный процент отрицательных реакций у больных туберкулезом лёгких;

- **Чувствительность** – процент больных с исследуемым заболеванием (туберкулезом/микобактериозами), у которых тест положительный;

- **Специфичность** – процент больных с заболеваниями отличными от исследуемых у которых тест отрицателен.

Основные результаты.

В результате гибридизации клеток лимфоузлов мышей, иммунизированных антигенами *M. tuberculosis* H37Rv [2] или *M. avium* или *M. kansasii* были получены МАТ, обладающие различной специфичностью по отношению к антигенам микобактерий (табл. 1).

Таблица 1. Моноклональные антитела, их изотип и специфичность по отношению к микобактериальным и бактериальным антигенам (ед.опт.пл.)

МАТ, наименование	Мо.масса (kDa), наим. АГ	Изотип	Антигены микобактерий и бактерий.									
			Суспензия цел. кл. <i>M. tuberculosis</i> H37Rv	Суспензия цел. кл. <i>M. avium</i>	УЗД <i>M. intracellulare</i>	УЗД <i>M. scrofulaceum</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. kansasii</i>	УЗД <i>M. phlei</i>	УЗД <i>M. fortuitum</i>	УЗД <i>M. xenopi</i>	УЗД <i>M. smegmatis</i>	<i>E. coli</i>
Анти- <i>M. tuberculosis</i> H37Rv МАТ												
2F9	10кДа CFP10	IgG2a, l	0,158	0,009	0,001	0,000	0,001	0,005	0,003	0,002	0,004	0,007
2H2	16кДа MPT63	IgG2b, k	0,372	0,006	0,000	0,006	0,004	0,001	0,000	0,009	0,001	0,009
1A5	24кДа	IgG2a, l	0,443	0,007	0,005	0,007	0,003	0,014	0,007	0,003	0,005	0,009
Анти- <i>M. avium</i> МАТ												
3E12	~54кДа	IgG2a, k	0,140	0,230	0,184	0,123	0,141	0,101	0,159	0,097	0,082	0,003
Анти- <i>M. kansasii</i> МАТ												
3E11	>20кДа	IgG1, k	1,915	1,889	0,274	0,044	1,978	0,092	1,190	1,135	0,520	0,023

Представленные МАТ использовали для проведения непрямого двусайтового ИФА. Иммуноглобулины этих МАТ были очищали в аффинной хроматографии на сорбентах, ковалентно связанных с белками А, G и L. Очищенные препараты МАТ использовали в качестве аффинной подложки в двусайтовом ИФА, на которую наносили антигены культурального фильтрата *M. tuberculosis* H37Rv или *M. avium* или *M. kansasii*. С созданным комплексом МАТ-АГ реагировали антитела исследуемых сывороток. Оценка диагностической эффективности проводили на группах сывороток больных туберкулезом, нетуберкулезных ми-

кобактериальных заболеваний и здоровых доноров. (табл. 2). Следует отметить, что сыворотки больных микобактериозами не дифференцировали по возбудителям, вызвавшим заболевание, поскольку МАТ против *M. avium* или *M. kansasii* были перекрёстны со всеми видами исследованных микобактерий.

Таблица 2. Диагностические показатели для антигенов, распознаваемых МАТ в двусайтовом ИФА на сыворотках больных туберкулезом, нетуберкулезными заболеваниями легких и здоровых доноров, с учётом и без учёта неспецифического связывания IgG антител сыворотки

МАТ на подложке	С учетом неспецифического связывания IgG антител сыворотки					Без учета неспецифического связывания IgG антител сыворотки				
	Истинное превалирование	Предказательная оценка положительного теста	Предказательная оценка положительного теста	Специфичность, %	Чувствительность, %	Истинное превалирование	Предказательная оценка положительного теста	Предказательная оценка положительного теста	Специфичность, %	Чувствительность, %
Анти- <i>M.tuberculosis</i> H37Rv МАТ										
2F9	0,338	0,574	0,461	72,10	70,70	0,338	0,377	0,391	52,98	47,63
2H2	0,338	0,415	0,369	59,89	63,96	0,338	0,393	0,432	54,19	46,34
1A5	0,338	0,444	0,373	63,28	72,93	0,338	0,438	0,363	62,12	58,39
Анти- <i>M.avium</i> МАТ										
3E12	0,375	0,667	0,514	88,89	52,63	0,375	0,297	0,507	7,90	59,69
Анти- <i>M.kansasii</i> МАТ										
3E11	0,333	0,537	0,412	70,73	53,66	0,333	0,367	0,364	45,44	53,90

Обсуждение и выводы.

Как видно из табл. 2 учёт неспецифического связывания улучшает диагностическую картину со всеми МАТ. При этом, следует отметить, что количество в сыворотке неспецифических IgG-антител носит индивидуальный характер и может быть высоким как у больных, так и у здоровых доноров.

Полученные значения диагностических показателей не позволяют говорить о полноценной диагностике. Тем не менее, результаты вполне удовлетворительны в случае применения специфичных МАТ против MTSA10/CFP10 *M. tuberculosis* H37Rv 2F9. МАТ против нетуберкулёзных МАТ анти-*M. avium* 3E12 или анти-*M. kansasii* 3E11 показывают достаточно высокие значения специфичности, что с определённой уверенностью позволяет различить больных туберкулезом и микобактериозами, но недостаточная чувствительность, к сожалению, резко снижает их диагностический потенциал.

Специфичность МАТ не всегда гарантирует хорошие диагностические значения описанного метода. Это можно объяснить тем, что представленные аффинными комплексами МАТ-АГ моноантигены или мультипротеинные комплексы не обладают с одной стороны полноценными диагностическими свойствами, поскольку частично экранированы МАТ, а с другой стороны адсорбированные МАТ антигены могут и не быть специфичными и чувствительными по своим диагностическим свойствам. Очевидно, что получаемые результаты зависят от индивидуальных свойств, применяемых МАТ. Это подтверждается тем, что, даже если МАТ направлены против одного АГ, получаемые диагностические показатели различа-

ются довольно сильно. Т.е. получаемые в этом методе диагностические свойства индивидуально зависят от взятых МАТ.

Метод непрямого двусайтового ИФА на основе антимиkobактериальных МАТ прост и недорог, поскольку требует для постановки только очищенные МАТ и комплексный «грязный» микобактериальный антиген. И, как результат, даёт возможность проводить быстрые серодиагностические исследования для выявления больных туберкулёзом и микобактериозами. При этом учёт неспецифического связывания перекрёстных «естественных» антител сыворотки позволяет увеличить диагностические показатели. Однако, как и все остальные современные серодиагностические тесты он может быть только дополнительным исследованием к молекулярно-биологическим и бактериологическим подтверждающим методам.

По представленным исследованиям получен патент на изобретение № 2794855 «Способ диагностики туберкулёза» [3].

**Работа выполнена в рамках бюджетной НИР № 122041100251-7 «Исследование иммунологических и иммуногенетических аспектов заболеваний органов дыхания в клинике и эксперименте».*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдиенко В.Г. Повышение эффективности иммунодиагностики туберкулеза путем применения моноклональных антител против IgG класса иммуноглобулинов человека / В.Г. Авдиенко, С.Ю. Кондрашов, Н.В. Куликовская и др. // Клини. лаб. диагн. 1999. Т. 6. С.22-35.
2. Авдиенко В.Г. Оценка специфичности противотуберкулезных моноклональных антител в двусайтовом иммуноферментном анализе / В.Г. Авдиенко, С.С. Бабаян, И.В. Козлова и др. // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. Т. №2-2(67). С.21-24. DOI:10.23670/IRJ.2018.67.043.
3. Патент РФ №2022101460, 24.01.2022. Способ диагностики туберкулёза /Авдиенко В.Г., Бабаян С.С., Зайцева А.С., Овчарёва А.В.// Патент России 2794855. 25.04.2023 Бюл. № 12.
4. Arif Sh. Serodiagnostic evaluation of fusion proteins from multiple antigens of Mycobacterium tuberculosis for active TB / Sh. Arif, M. Akhter, A. Khaliq [et al.] // Tuberculosis (Edinb). 2021. Vol.127. pp. 102053. DOI: 10.1016/j.tube.2021.102053.
5. Beutgen V.M. Contribution of the Commensal Microflora to the Immunological Homeostasis and the Importance of Immune-Related Drug Development for Clinical Applications / V.M. Beutgen, C. Schmelter, N. Pfeiffer [et al.] // Int J Mol Sci. 2021. Vol.22(16). pp. 8896. DOI: 10.3390/ijms22168896.
6. Chikamatsu K. Comparative evaluation of three immunochromatographic identification tests for culture confirmation of Mycobacterium tuberculosis complex BMC / K. Chikamatsu, A. Aono, H. Yamada [et al.] // Infect Dis. 2014. Vol.14:54. Published online. doi: 10.1186/1471-2334-14-54.
7. Dermicik F. Cross-reactive, natural IgG recognizing L. major promote parasite internalization by dendritic cells and promote protective immunity / F. Dermicik, S.L. Kostka, S. Tenzer [et al.] // J Mol Med (Berl). 2021. Vol. 100(3). pp. 463. DOI: 10.1007/s00109-021-02137-4.
8. Fereidan-Esfahani M. IgM Natural Autoantibodies in Physiology and the Treatment of Disease / M. Fereidan-Esfahani, T. Nayfeh, A. Warrington [et al.] // Methods Mol. Biol. 2019. Vol. 1904. pp. 53-81. DOI: 10.1007/978-1-4939-8958-4_3.
9. Gupta A.K. Development of rapid immuno-diagnostic test for the early detection of tuberculosis / A.K. Gupta, S. Srivastava, A. Singh [et al.] // Int J Mycobacteriol. 2016. Vol. 5(1). pp. S114-S115. DOI: 10.1016/j.ijmyco.2016.11.008.
10. Hoel I.M. Immunochemistry-Based Diagnosis of Extrapulmonary Tuberculosis: A Strategy for Large-Scale Production of MPT64-Antibodies for Use in the MPT64 Antigen Detection Test / I.M. Hoel, I. A.M. Ali, S. Ishtiaq [et al.] // Antibodies (Basel). 2021. Vol. 10(3). pp. 34. DOI: 10.3390/antib10030034.
11. Ivanyi J. Serodiagnosis of tuberculosis: due to shift track / J. Ivanyi // Tuberculosis. 2012. Vol. 92. pp. 31-37. DOI: 10.1016/j.tube.2011.09.001.

12. Kashyap R.S. Diagnosis of tuberculosis in an Indian population by an indirect ELISA protocol based on detection of Antigen 85 complex: a prospective cohort study / R.S. Kashyap, A.N. Rajan, S.S. Ramteke [et al.] // *BMC Infect Dis.* 2007. Vol. 7. pp.74. DOI: 10.1186/1471-2334-7-74.
13. Li J. Novel serological biomarker panel using protein microarray can distinguish active TB from latent TB infection / J. Li, Y. Wang, L. Yan [et al.] // *Microbes Infect.* 2022. Vol. 24(8). pp.105002. doi: 10.1016/j.micinf.2022.105002.
14. Mahmood N. The Rv3874-Rv3875 chimeric protein shows a promiscuous serodiagnostic potential for tuberculosis / N. Mahmood, M. Akhter, N. Hussain [et al.] // *Tuberculosis (Edinb).* 2022. Vol. 136. pp.102253. DOI: 10.1016/j.tube.2022.102253.
15. Morris K. WHO recommends against inaccurate tuberculosis tests / K. Morris // *Lancet.* 2011. Vol. 377. pp.113-114. DOI: 10.1016/s0140-6736(11)60005-6.
16. Nagele E.P. Natural IgG Autoantibodies Are Abundant and Ubiquitous in Human Sera, and Their Number Is Influenced by Age, Gender, and Disease / Nagele E.P., M. Han, N.K. Acharya [et al.] // *PLoS One.* 2013. Vol. 8(4). e60726. DOI: 10.1371/journal.pone.0060726.
17. Palma J. Natural antibodies-facts known and unknown / J. Palma, B. Tokarz-Deptula, J. Deptula [et al.] // *Cent. Eur. J. Immunol.* 2018. Vol. 43(4). pp. 466-475. DOI: 10.5114/ceji.2018.81354.
18. Reyneveld G.I. Current Understanding of Natural Antibodies and Exploring the Possibilities of Modulation Using Veterinary Models / G.I. Reyneveld, H.F.J. Savelkoul; H.K. Parmentier // *A Review. Front. Immunol.* 2020. Vol. 11. pp. 2139. DOI: 10.3389/fimmu.2020.02139.
19. Smith R.D. Evaluation of diagnostic tests, and Use diagnostic tests. In.: *Veterinary Clinical Epidemiology: A problem-oriented Approach 2-Ed.* eds. / Smith R.D. Boston, USA Batterworth-Heinemann. 1995. pp. 31-70.
20. Sun L. Serological detection of Mycobacterium Tuberculosis complex infection in multiple hosts by One Universal ELISA // L. Sun, Yi. Chen, P. Yi [et al.] // *PLoS One.* 2021. Vol. 16(10). e0257920. DOI: 0.1371/journal.pone.0257920. eCollection 2021.
21. Talreja J. Discovery of Novel Transketolase Epitopes and the Development of IgG-Based Tuberculosis Serodiagnostics / J. Talreja, C. Peng, T.-M. Nguyen [et al.] // *Microbiol Spectr.* 2023. Vol. 14;11(1). e0337722. DOI: 10.1128/spectrum.03377-22.
22. Wang P. Establishment of an indirect ELISA for Mycobacterium tuberculosis MTB39A protein antibody / P. Wang, Yu. Cai, G. Zhang [et al.] // *Appl Microbiol Biotechnol.* Online ahead of print. DOI: 10.1007/s00253-023-12715-w.
23. Wang S. Evaluation of Mycobacterium tuberculosis-specific antibody responses for the discrimination of active and latent tuberculosis infection / S. Wang, J. Wu., J. Chen [et al.] // *Int J Infect Dis.* 2018. Vol. 70. pp.1-9. DOI: 10.1016/j.ijid.2018.01.007.
24. Yan Zh. Enhanced Serum IgG Detection Potential Using 38KD-MPT32-MPT64, CFP10-Mtb81-EspC Fusion Protein and Lipoarabinomannan (LAM) for Human Tuberculosis / Zh. Yan, X. Wang, L. Yi [et al.] // *Pathogens.* 2022. Vol. 15. 11(12). pp. 1545. DOI: 10.3390/pathogens11121545.
25. Zhao Sh. Monoclonal antibodies against a Mycobacterium tuberculosis Ag85B-Hsp16.3 fusion protein / Sh. Zhao, J. Shi, C. Zhang [et al.] // *Hybridoma (Larchmt).* 2011. Vol. 30(5). pp. 427-432. DOI: 10.1089/hyb.2011.0047.

© Авдиенко В.Г., Бабаян С.С., Зайцева А.С., 2023.